

Projektskizze für Pioniervorhaben – Impulse für das Wissenschaftssystem

ce:res – Gamification in den Kulturwissenschaften

Beschreibung des Vorhabens

Am Anfang steht eine Utopie: ein Studium in Autonomie der Studierenden – ohne Module, ohne Deadlines, ohne Lehrende. Die Leitfrage ist: Lässt sich das, was im deutschen Wissenschaftssystem aktuell studiert wird, auch anders strukturieren als in Form eines zwei-stufigen Systems berufsqualifizierender Studienabschlüsse?

Zur Beantwortung dieser Frage verfolgt das vorgeschlagene Vorhaben einen radikalen Ansatz, der von einem leeren Blatt ausgeht: Es gilt, “Studium” neuartig zu denken. Pioniere in diesem Vorhaben sind die Kulturwissenschaften (KW): *Ce:res*, so der Titel der Utopie eines Studiums ebenso wie dieses Vorhabens, spricht drei Desiderata an:

1. Was sind die Grenzen und Schnittmengen von kulturwissenschaftlicher Lehr- und Forschungsbereichen und wie lassen sich diese im Studium fruchtbar machen?
2. Welche Kompetenzen sind (a) für ein Studium der KW nötig, (b) darin erwerbbar, (c) damit verflochten, und (d) verhalten sich wie zur Arbeitsmarktrelevanz?
3. Wie lässt sich Studieren ohne das Hierarchygefüge Lehrende–Studierende denken, distanziert von einem expliziten Berufsqualifizierungszweck, mit einer Wertschätzung der Differenzen neben Vergleichbarkeit und dabei lernprozessorientiert?

Impulse für die Verwirklichung der Utopie von *ce:res* geben Prinzipien des Game Designs: Das Spielerleben in einem RPG ist gekennzeichnet durch das Erkunden neuer Welten, Quests, das Aufwerten des Spielcharakters durch XP in einem Skilltree und das Lernen durch Scheitern – letztlich durch eine Autonomie der Gamer. Game Thinking entwirft ein Studium der KW mit Blick auf die Wechselwirkung von Autonomie und Lernen, wie sie Richard M. Ryan und Edward L. Deci in den 2000ern zu ihrer Self-Determination Theory synthetisierten: Menschen streben von sich aus danach, ganzheitliches und vernetztes Wissen zu konstruieren, etwas zu meistern, und sich in der sozialen Matrix sinnvoll zu verorten. Daraus ergeben sich Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, Kompetenzerleben und Verbundenheit im Lernen, mit den Lernenden als Kern des Lerngeschehens.

Die Idee zum Pioniervorhaben “*ce:res* – Gamification in den Kulturwissenschaften” ist motiviert von drei Wünschen: zum Ersten der Wunsch danach, “Studium” zu diversifizieren entgegen der Gewohnheit, dass alle dasselbe zur gleichen Zeit und in demselben Tempo zu lernen haben, um ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren; zum Zweiten das Potenzial der KW hinsichtlich Berufsqualifizierung, als einer von vielen Schnittpunkten zwischen Hochschule und Gesellschaft, zu erforschen und dabei Studium auch als Freiraum von Gesellschaft im Blick zu haben; zum Dritten bestehende Fächergrenzen und Atomisierungen von Studien-gängen zu hinterfragen und ins Verhältnis zu möglichen Inter- und Transdisziplinaritäten zu setzen oder auch Disziplinaritäten aufzulösen.

Das Studium, das *ce:res* im Sinn hat, lässt sich wie folgt visualisieren:

Das Vorhaben erarbeitet die Durchführung eines solchen Studiums geleistet und Umsetzungsmöglichkeiten – in Diskussion mit Experten der KW (inkl. Studierende, Administrierende, Berufspraktiker) – eruiert; dazu gehören folgende Meilensteine:

1. [Monate 1–18] Konzeption eines gamifizierten Studiums der KW: Skilltrees, Quests, Peer-to-Peer-Verfahren, Beratungsmechanismen, Qualitätssicherungsinstrumente, Aufnahmeverfahren, Dokumentation als Open Badges; Workshops mit Experten;
2. [Monate 12–24] Klärung rechtlicher Fragen: Hochschulgesetze und -verträge, Immatrikulation, BAföG, Stipendien, Open Badges und deren Anerkennung (bezüglich BA-/MA-Abschlusszeugnisse, Diploma Supplements);
3. [Monate 12–30] Entwicklung einer Lernumgebung inklusive Workflows und Tutorials sowohl auf dem Campus als auch online (Prototyp in Monat 24);
4. [Monate 24–36] Evaluation/Rückkopplung und Anpassung an rechtliche und logistische Möglichkeiten sowie Implementierung für einen ersten Durchlauf;
5. [Monate 30–36] Planung des Starts: Aufnahmeverfahren, Kick-off-Wochen.

Damit baut *ce:res* eine Art Lab oder Hub für die KW (in Berlin) auf, das sich für eine Skalierung der Utopie eines Studiums in Autonomie der Studierenden in verschiedene Richtungen eignet; dabei hat *ce:res* insbesondere folgende Fallstricke im Blick:

1. Keine Selbstreflexion der KW: *Ce:res* denkt "Kulturwissenschaft" kollektiv, aber KW definieren sich aktuell vor allem in ihren disziplinären Grenzen;
2. Konservatismus: *Ce:res* versteht sich als Teil eines Sowohl-als-Auchs, aber rechtlich und administrativ gestaltet es sich als anspruchsvoll, an einer Hochschule einen Raum für ein Studium außerhalb der etablierten Abschlüsse zu schaffen;
3. Verschultheit: *Ce:res* baut auf eine neue Autonomie, aber "Studium" ist von schulischer Strukturiertheit mit Reduktion auf Wissensvermittlung geprägt.

Ich sehe solche Fallstricke als Herausforderungen, an denen die Noch-nicht-Wirklichkeit der Utopie weiter modelliert werden kann; welche Gestalt *ce:res* annehmen kann, ist damit offen.

Strategie einer Verstetigung im Erfolgsfall

Für eine Verwirklichung der Utopie von *ce:res*, initiiert durch Game Thinking, müssen frühzeitig rechtliche, politische und gesellschaftliche Aspekte ausgelotet werden, die das Gedeihen im und mit dem aktuellen Wissenschaftssystem betreffen; wie gelingen der Zugang und das Absolvieren eines solchen Studiums der KW cross-community und inklusiv?

Zu den oben genannten fünf Meilensteinen kommen zwei weitere:

6. ab Jahr 4 (nach der Förderung): Qualitätssicherung für die ersten drei Kohorten;
7. ab Jahr 6 (nach der Förderung): Evaluation und – je nach Bewertung innerhalb der siebenjährigen “Testphase” der ersten drei Kohorten – Skalierung oder Auslaufen.

Für eine nachhaltige Ermöglichung eines Studiums à la *ce:res* bedarf es Ressourcen für Koordination, Administration, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung; hier entwirft *ce:res* die Idee eines Labs oder Hubs für die KW (in Berlin), das in der Zukunft als Verknüpfungspunkt für Kollaborationen der KW im deutschen Wissenschaftssystem dienen kann. Daher erarbeitet *ce:res* ab dem dritten Jahr Strategien, um die mit dem Pioniervorhaben vorgeschlagenen Stellen jenseits von Professuren zu verstetigen.

Ce:res sieht sich als Diskussionssubjekt und -objekt: Bereits während des Pioniervorhabens werden die Vorarbeiten, besonders die angestrebten Selbstreflexionsprozesse der und in den KW, transparent kommuniziert, etwa in Form von (Micro-)Blogging. Sollte sich die Utopie verwirklichen lassen, so werden die Erziehungswissenschaften ausdrücklich zur Reflexion über *ce:res* eingeladen. Langfristig stellt sich die Frage, wie die durch *ce:res* mitgeprägten Biografien der Studierenden mit dem (globalen) Arbeitsmarkt interagieren; hier setzt sich *ce:res* für ein Bewusstsein für Kompetenzen über Abschlüssen ein.

Ausgangspunkt für die Vorarbeiten für eine Verwirklichung der Utopie bilden zunächst die an der Freien Universität Berlin angesiedelten KW. Durch ihre Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen im Rahmen der Berlin University Alliance (BUA) lässt sich die Lernumgebung für *ce:res* (Meilenstein 3) berlinweit denken und bereits bei der Konzeption der Quests (Meilenstein 1) die kulturwissenschaftlichen Expertisen aller Partnerinnen fruchtbar machen. Hier ist noch weiter zu denken: Eine der Haupteigenschaften von *ce:res* ist Offenheit, sodass im Rahmen der (Weiter-)Entwicklung öffentliche Calls zum Entwurf von Quests erfolgen. In diesem Sinne stellt sich für eine ferne Zukunft dann die Frage, ob nicht auch an anderen Hochschulen Räume für ein Studium à la *ce:res* geschaffen werden können – dies erfordert dann eine (OER-)Skalierung der digitalen Lernumgebung in bundesweiten Dimensionen.

Sollten sich die Fallstricke als zu gewaltig erweisen, ist eine Skalierung in Richtung eines Ausschnitts aus dem Fächerspektrum der KW denkbar, etwa Data Sciences mit Bezug zu KW, um so die Utopie von *ce:res* “im Kleinen” weiter zu erproben und zu entwickeln.

Als einzige mir bekannte Förderlinie bezieht die VolkswagenStiftung mit den “Impulsen für das Wissenschaftssystem” ausdrücklich Lehre als förderungswürdigen Aspekt ein, und zwar ohne eine Digitalisierungskomponente zur Voraussetzung zu machen. Insofern erkenne ich in diesem Förderangebot eine Möglichkeit, im Bereich Studium und Lehre einen Experimentierraum zu schaffen, wie es ihn an Hochschulen sonst nur in der Forschung gibt.

Beteiligte Personen/Institutionen

Ausgangspunkt für das Pioniervorhaben sind die KW an der Freien Universität Berlin an den Fachbereichen Geschichts- und Kulturwissenschaften und Philosophie und Geisteswissenschaften; Mitarbeit.: Victoria Mummelthai (Interdisciplinary Studies of the Middle East), Jonas Müller-Laackman (BUA-Projekt: Closing the Gap in Non-Latin Script Data), weitere tbc; beratend: Marko Eidens (Leitung Studium und Lehre, FB GeschKult), Gösta Gabriel (Altorientalistik, Design Thinking), Simona Olivieri (Ombudswesen@BUA), Marcel Gaida (Datenmanagement).

Weitere Einrichtungen der Freien Universität Berlin: Dahlem Humanities Center, Center für Digitale Systeme (CeDiS) – insb. aus dem Bereich E-Learning, Ada-Lovelace-Center for Digital Humanities (Dennis Mischke), Dahlem Center for Academic Teaching, Human-Centered Computing Research Group (Claudia Müller-Birn); Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie (Nino Ferrin); Studierendenberatung und Psychologische Beratung; Abteilung für Studienstrukturentwicklung; Gremien: Ausbildungskommissionen, Kommission für Lehrangelegenheiten; AStA; Weiterbildungszentrum; Campusbibliothek (Cosima Wagner); ggf. Partner im Verbund UNA Europa; weitere tbc.

Kooperationspartner in der Brain City Berlin: kulturwissenschaftliche Expertise der BUA-Beteiligten; Beuth-Hochschule für Technik (Beuth-Badges-Projekt); MINTgrün der Technischen Universität Berlin; weitere tbc.

Weitere Kooperationspartner: Gaming- und Gamification-Experten (z. B. Eugen Pfister); Experten für postheroische Lehre (z. B. Johannes Fertmann und Joachim Haupt); Claudia Päßgen (ehemals TH Wildau MINT+ Orientierungsexpress); Fachhochschulen und Berufspraktiker für anwendungsorientierte Expertise; weitere tbc.

Budgetskizze

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Summen
Personal	1x100% TV-L 13	2x100%TVL13	2x100%TVL13	
	70.000	144.000	148.000	362.000
	2x40h StudHK	2x40h StudHK	2x40h StudHK	
	12.000	12.000	12.000	36.000
Sachmittel	Workshops o. Ä.	Workshops o. Ä.	Workshops o. Ä.	
	5.000	5.000	5.000	15.000

TOTAL: 449.000

WiMi 1 für drei Jahre für Meilensteine 1,2,4,5
 WiMi 2 für zwei Jahre für Meilenstein 3,4,5
 WiMIs jeweils auf 100%; gern auch Bachelorabsolv.
 2x40h StudHK über drei Jahre
 Anschaffung Technik tbc